

DOI: 10.5281/zenodo.20977053

МАТЕРІАЛИ

IV Міжнародної науково-практичної конференції “КІБЕРБЕЗПЕКА ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ ТА ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ СТАНІВ”

18 листопада 2025 року

Київ – Тернопіль – Краків

УДК 621

Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Кібербезпека державних інституцій та подолання кризових станів”: (Київ – Тернопіль – Краків): ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025. 475 с.

У матеріалах IV Міжнародної науково-практичної конференції “Кібербезпека державних інституцій та подолання кризових станів” опубліковано тези доповідей в яких висвітлюються питання дослідження, аналізу й узагальнення нових теоретичних і практичних результатів у сферах кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, розвитку сучасних електронних комунікацій, застосування штучного інтелекту та інформаційних технологій у забезпеченні кібербезпеки, криптографії та захисту даних, а також питання формування професійних компетентностей фахівців сектору безпеки й оборони України, розвитку лідерства та освітніх практик в умовах воєнного стану.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Олександр ПУЧКОВ

к.філос.н., професор,
Заслужений працівник освіти України

Сергій КОНЮШОК

к.т.н., доцент

Владислав ГОЛЬ

к.т.н., професор

Вадим РОМАНЕНКО

к.т.н., доцент

Дмитро МОГИЛЕВИЧ

д.т.н., професор

Олена УВАРКІНА

д.філос.н., професор,
Заслужений працівник освіти України

Ігор СУБАЧ

д.т.н., професор,
Заслужений працівник освіти України

Ярослав ЗІНЧЕНКО

к.т.н., с.н.с.

*Рекомендовано до друку Вченою радою ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського
(протокол № 4 від 17.11.2025)*

Кирил БУРЯК; Оксана КУБАЙЧУК	
Еволюційні обчислення в криптоаналізі.....	42
Олег БУТЕНКО; Антон СТОРЧАК	
Оптимізація безпеки корпоративних мереж CISCO	43
Олександр ВІННИЦЬКИЙ; Володимир КУБРАК	
Розробка сценарію реагування на кіберінциденти в системах SCADA/ICS на об'єктах критичної інфраструктури	44
Олександр ВИСОЦЬКИЙ; Володимир КУБРАК	
Shift-Left безпека Docker Compose: лінтинг та політики OPA/Conftest.....	45
Іван ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ; Валерій БІЛИЙ	
Методи збору технічних даних у програмному OSINT та їхній вплив на безпеку інформаційної інфраструктури.....	46
Тарас ГЕРАЩЕНКО; Владислав ГОЛЬ	
Фактор персоналу у забезпеченні кіберзахисту критичної інфраструктури.....	48
Катерина ГЛЕГА; Олексій ХАХЛЮК	
Технології глибокого навчання для виявлення аномалій в мережевому трафіку та прогнозування кібератак.....	50
Михайло ГУРСЬКИЙ; Микола КОНОТОПЕЦЬ	
Обґрунтування ефективності використання технології UWB в системах фізичного захисту інформаційних ресурсів.....	52
Андрій ДІВІЦЬКИЙ	
Інтелектуальна підсистема прогнозування для мереж в умовах впливу дестабілізуючих факторів	53
Олексій ДЕРГАУСОВ; Юрій ЩИГОЛЬ	
Методика управління ризиками безпеки об'єктів критичної інформаційної інфраструктури України.....	55
Сергій ДЕРГАЧОВ; Микола КОНОТОПЕЦЬ	
Обґрунтування ефективності використання технології Bluetooth Low Energy в системах фізичного захисту інформаційних ресурсів.....	57
Геннадій ДМИТРЕНКО; Ростислав ЗАМЛИНСЬКИЙ	
Кібербезпека в умовах глобальних загроз: імперативи забезпечення.....	58
Марія ДРОЗД; Євгеній КОМОНЮК	
Автоматизація пошуку інформації щодо об'єктів моніторингу засобами OSINT	60

Кирил БУРЯК;
Оксана КУБАЙЧУК, к.ф.-м.н., доцент

ЕВОЛЮЦІЙНІ ОБЧИСЛЕННЯ В КРИПТОАНАЛІЗІ

Анотація. У роботі розглянуто застосування техніки еволюційних обчислень, зокрема, генетичних алгоритмів у задачах криптоаналізу.

Summary. The paper examines the application of evolutionary computation techniques, particularly genetic algorithms in cryptanalysis.

Ключові слова: еволюційні обчислення, генетичний алгоритм, криптоаналіз, оптимізація, гібридні методи.

Еволюційні обчислення – це клас методів штучного інтелекту, що базуються на імітації процесів природного добору. Серед них важливе місце займають генетичні алгоритми, які дозволяють знаходити наближені або оптимальні розв'язки складних задач оптимізації.

У контексті криптоаналізу еволюційні методи застосовуються, зокрема, для відновлення ключів. Зокрема, у задачах аналізу шифрів перестановки або підстановки генетичні алгоритми демонструють здатність швидко наближатись до шуканого ключа.

Використання адаптивних генетичних алгоритмів дозволяє підвищити якість пошуку завдяки підбору відповідних параметрів залежно від стану популяції. При цьому спостерігається зниження ризику потрапляння у локальний екстремум та краща збіжність до глобального оптимуму.

Сучасні підходи до техніки еволюційних обчислень передбачають активне використання методу гібридизації алгоритмів. Зокрема, непогано зарекомендували себе гібридні алгоритми, що поєднують переваги генетичних та роевих алгоритмів пошуку.

До недоліків техніки еволюційних обчислень належить висока обчислювальна складність та чутливість до вибору параметрів популяції, однак можливість паралельної реалізації на сучасних обчислювальних архітектурах частково нівелює ці обмеження.

Висновки. Техніка еволюційних обчислень є перспективним інструментом для розв'язання складних задач криптоаналізу, де традиційні методи малоефективні. Застосування адаптивних і гібридних еволюційних алгоритмів дозволяє підвищити швидкість і точність пошуку криптографічних ключів, що робить їх важливим напрямом подальших досліджень у сфері кібербезпеки.